

Verzerrte Geschichte durch ungleiche Erschließung?

Eine Untersuchung zum Recording Bias in Münzhortdatenbanken

Rademacher, Philip
mail[at]philip-rademacher.de
Universität Wuppertal, Deutschland

Zusammenfassung. In der „*Coin Hoards of the Roman Empire*“ Datenbank der Universität Oxford sind 14.740 Münzhorte aus der römischen Kaiserzeit verzeichnet. Immer mehr Beiträge nutzen diese umfangreiche Datenbasis zur Beantwortung quantitativer Forschungsfragen. Doch wie repräsentativ sind solche Daten, um die Antike zu erforschen? Dieser Beitrag analysiert die Repräsentativität exemplarisch für die Münzdatenverfügbarkeit innerhalb der Datenbank. Sind Hortfunde aus der Nähe antiker Städte oder Militäreinrichtungen häufiger bis auf Münzebene erschlossen als ländliche Funde? Sind Münzhorte aus bestimmten Jahrhunderten häufiger auf Münzebene erschlossen als andere? Als Methode wird ein logistisches Klassifikationsmodell verwendet, welches auch im maschinellen Lernen eingesetzt wird, um Zusammenhänge aufzuzeigen.

1 Problemstellung

Antike Münzhorte stellen eine Quelle dar, deren Bedeutung für Alltags- und Wirtschaftsgeschichte aufgrund der mangelhaften literarischen Überlieferung dieser Themen zunimmt. Einige Forschungsbeiträge haben versucht, mit Hortdaten Antworten auf ökonomische, gesellschaftliche oder kulturelle Fragen zu finden.¹ Münzhorte aus der römischen Kaiserzeit eignen sich aufgrund ihrer zahlenmäßig hohen Erfassung in der „Coin Hoards of the Roman Empire“-Datenbank (CHRE) optimal für solche quantitativen Fragestellungen.²

¹ Auswahl an datenbasierten Beiträgen zu den Themenfeldern Geldproduktion: Thordeman (1948), Crawford (1974), Buttrey (1993), van Heesch (2011); Geldzirkulation: Creighton (1992), Swan (2020); Krieg und Unruhe: Gazdac (2012), de Callatay (2017), Turchin & Scheidel (2009) und Deponierungspraktiken: Sycamore (2019), Yates & Bradley (2010).

² In Mairat, Wilson & Howgego (2022) und Bland et al. (2020) werden die Daten aus der CHRE-Datenbank für unterschiedliche Forschungsfragen genutzt.

Damit die Analyse solcher Daten ein Bild von der historischen Wirklichkeit zeichnen kann, müssen die Daten – statistisch formuliert – repräsentativ sein. Münzhorte in der Datenbank sind jedoch keine zufällig entstandene Teilmenge der ursprünglichen Gesamtheit aller angelegten Münzhorte einer Zeit. Es hängt von anderen Faktoren als vom Zufall ab, welche Horte erhalten blieben, archäologisch gesichtet, publiziert oder in einer Datenbank erschlossen wurden.³

Neben der ungleichen Überlieferung unterscheiden sich die Münzhorte auch in ihrem Erschließungszustand. Angaben zu den enthaltenen Münzen sind nicht durchgehend verfügbar. Quantitative Forschungsfragen, die auf die Verfügbarkeit dieser Informationen angewiesen sind, können dadurch nicht alle Münzhortfunde berücksichtigen. Wenn der Erschließungszustand eines Münzhortes nicht vom Zufall, sondern von bestimmten Hortmerkmalen abhängt, beeinflusst dies die Repräsentativität der Forschungsdaten. Ein solcher Recording Bias führt als statistisches Problem dazu, dass die Verteilung der Hortmerkmale in den Forschungsdaten gegenüber der Grundgesamtheit verzerrt ist.

2 Methodischer Ansatz

Ob die Verfügbarkeit von Münzdaten in der CHRE-Datenbank mit bestimmten Hortmerkmalen zusammenhängt, wird in zehn Ländern mittels eines logistischen Klassifikationsmodells analysiert.⁴ Dabei werden folgende Fragen untersucht: Sind Hortfunde aus antiken Städten oder Militäreinrichtungen häufiger bis auf Münzebene erschlossen als ländliche Funde? Sind Münzhorte mit bestimmten Nominalen oder Horte eines bestimmten Jahrhunderts häufiger auf Münzebene erschlossen als andere?

Die angewandte Methodik ist nur ein erster Schritt, um das Problem der Datenverzerrungen anzugehen. Sie betrachtet den Recording Bias isoliert von allen vorherigen Verzerrungsstufen. Formal wird eine kleinere Teilmenge (Münzhorte mit Münzdaten) mit einer anderen

³ Einen Überblick über die verschiedenen Verzerrungsursachen in archäologischen Datenbanken bietet Robbins (2013). Zur Diskussion der Repräsentativität von Hortdaten vgl. auch Crawford (1969).

⁴ Als Untersuchungsgebiete wurden Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Israel, Italien, die Niederlande, Portugal, Rumänien, Spanien sowie das Vereinigte Königreich ausgewählt. Diese Länder haben mehr als 100 Hortfunde in der Datenbank und darüber hinaus ein ausgeglichenes Verhältnis von Hortfunden mit und ohne Münzdaten.

größeren Teilmenge (Münzhorte in der Datenbank) verglichen und überprüft, ob die kleinere Teilmenge für die größere Teilmenge repräsentativ ist. Dabei bleibt unklar, ob die größere Teilmenge überhaupt repräsentativ für ihre ursprüngliche Grundgesamtheit (alle gebildeten Münzhorte) ist.

3 Zentrale Ergebnisse

In den Niederlanden sind Münzhorte außerhalb der römischen Provinzgrenzen deutlich häufiger auf Münzebene erschlossen (Abb. 1), während in Deutschland ein gegenteiliger Effekt feststellbar ist. Dort und in Israel sind Münzhorte aus militärischen Umgebungen häufiger erschlossen als ländliche Münzhorte. In Portugal, Rumänien und Portugal gilt dies für städtische Münzhorte.

Abb. 1. Im Norden der Niederlande sind prozentual mehr Horte auf Münzebene erschlossen (orange) als im Süden, wo mehr Horte keine Münzdaten haben (blau). Die hellblaue Fläche kennzeichnet die Ausdehnung des römischen Kaiserreiches.

Die Münzdatenverfügbarkeit korreliert zudem häufig mit dem Deponierungszeitpunkt: In den Niederlanden, Portugal, Spanien und dem Vereinigten Königreich sind Münzhorte, die im 1. Jahrhundert gebildet wurden, gegenüber jüngeren Horten überrepräsentiert. Nur in Deutschland und Israel dominieren andere Jahrhunderte.

Abb. 2. Im Vereinigten Königreich haben Horte aus dem 1. Jahrhundert unter den auf Münzebene erschlossenen Horten einen deutlich höheren Anteil als in der Datenbank insgesamt.

Starke Verzerrungen zeigen sich im Vereinigten Königreich, wo die Datenerfassung noch nicht abgeschlossen ist: Mit den ausgewählten Hortmerkmalen konnte das Modell die Münzdatenverfügbarkeit in 85% der Fälle – und über beide Klassen hinweg – korrekt klassifizieren. Horte aus militärischen Umgebungen, aus den Provinzen und aus anderen als dem ersten Jahrhundert sind stark unterrepräsentiert (Abb. 2).

Die Münzdatenverfügbarkeit kann daher trotz einer hohen Anzahl an Horten ($n = 1.335$) und einer Münzdatenverfügbarkeit von 42,56% hinsichtlich der Merkmalsverteilung verzerrt sein kann.

4 Diskussion

Nicht nur die ungleiche Überlieferung von Quellen mit bestimmten Merkmalen kann unser Geschichtsbild verzerren, sondern auch die ungleichmäßige Verfügbarkeit bzw. Erschließung von bestimmten Merkmalen (wie hier die Münzdatenverfügbarkeit bei Horten). Auch große Datenbanken, deren Anspruch darin liegt, systematisch Informationen zusammenzutragen, können hinsichtlich ihrer Merkmalsverfügbarkeit verzerrt sein. Die Ergebnisse regen an, dass der Frage nach der Repräsentativität von Quellenmaterial in der fachwissenschaftlichen Methodendiskussion ein höherer Stellenwert zu kommen sollte. Verzerrungen in Forschungsdaten sollten nicht nur wissenschaftstheoretisch diskutiert, sondern wenn möglich, datenbasiert analysiert werden. Logistische Klassifikationsmodelle sind dazu ein geeignetes Handwerkzeug. Je transparenter der Datenentstehungsprozess anhand der Daten nachvollzogen werden

kann, umso mehr wird – besonders beim Einsatz künstlicher Intelligenz – eine unverzerrte Datenanalyse möglich.

Bibliografie

Bland, Roger, Chadwick, Adrian, Ghey, Eleanor, Haselgrove, Colin, Mattingly, David J., Rogers, Adam & Jeremy Taylor. *Iron age and Roman coin hoards in Britain*. Oxford: Oxbow Books, 2020.

Buttrey, Theodore. "THE PRESIDENT'S ADDRESS: Calculating Ancient Coin Production: Facts and Fantasies." *The Numismatic Chronicle* 153 (1993): 335-351.

Crawford, Michael. "Coin hoards and the pattern of violence in the late Republic." *Papers of the British School at Rome* 37 (1969): 76-81.

Crawford, Michael. *Roman Republican Coinage*. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.

Creighton, John. *The Circulation of Money in Roman Britain from the First to Third century*. Dissertation, Universität Durham, 1992.

De Callatay, Francois. "Coin deposits and civil wars in a long-term perspective (c. 400 BC–1950 AD)." *The Numismatic Chronicle* 177 (2017): 313-338.

Găzdac, Cristian. "'War and peace'! Patterns of violence through coin hoards distribution. The Middle and Lower Danube from Trajan to Aurelianus." *Istros* 18.1 (2012): 165-198.

Mairat, Jerome, Andrew Wilson, & Chris Howgego (Hg.). *Coin Hoards and Hoarding in the Roman World* (Oxford: Oxford University Press, 2022).

Robbins, Katherine. "Balancing the Scales: Exploring the Variable Effects of Collection Bias on Data Collected by the Portable Antiquities Scheme". *Landscapes*, Vol. 14, Nr. 1 (2013): S. 54-72.

Swan, David. *Cross-Channel Hoarding in the Late Iron Age and Early Roman Periods (200 BC to AD 43)*. Dissertation, Universität Warwick, 2020.

Sycamore, Rachael. *Beyond the Objects: Landscape, Spatiality and Romano-British Metalwork Hoarding*. Dissertation, Universität Leicester, 2019.

Thordeman, Bengt. "The Lohe hoard: a contribution to the methodology of numismatics." *The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society* 8.3/4 (1948): 188-204.

Turchin, Peter, & Walter Scheidel. "Coin hoards speak of population declines in Ancient Rome". *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106.41 (2009): 17276-17279.

van Heesch, Johan. Quantifying Roman Imperial Coinage. In: *Quantifying Monetary Supplies in Greco-Roman Times*, von de Callatay, Francois (Hg.), Bari: Edipuliga, 2011.

Yates, David & Richard Bradley. "Still water, hidden depths: the deposition of Bronze Age metalwork in the English Fenland", *Antiquity*, Vol. 84, Nr. 324 (2010): S. 405-415.